

vo–kredytna diyal'nist': problemy teorii ta praktyky [Financial and credit activities: problems of theory and practice], № 4 (35), 466–475.

8. Kovalenko, M.O. (2018). Model of diagnostics of the state of the mining industry by areas of activity. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi [Black Sea Economic Studies], 29 (1), 88–93.

9. Korotky, V. Yu. (2012). Policy of international financial organizations on social and environmental responsibility of mining enterprises. Visnyk Kryvoriz'koho natsional'noho universytetu [Bulletin of Kryvyi Rih National University], 33, 319–324.

10. Kulynych, A.A. (2021). Substantiation and development of a set of measures for occupational safety during the preparatory workings. Obgruntuvannya ta rozrobka kompleksu zakhodiv z bezpeky pratsi pry provedenni pidhotovchykh vyrobok. Pokrovsk: DonNTU. 99 p.

11. Papizh, Y.S. (2014). Development of mining regions of Ukraine on the basis of the formation of territorial production clusters. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Ekonomika [Bulletin of Odessa National University. Series: Economics], 19, 2 (4)), 200–203.

12. Slyusarenko, K.V., Bulda, N. (2015). Problems and prospects of capital formation of mining enterprises of Ukraine in a crisis. Molodyy vchenyy [Young scientist], 5 (2), 92–97.

13. Slyusarenko, K., Kontsesvitna, G. (2013). The current financial situation and trends in the mining industry of Ukraine. Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], 13, 380–388.

14. Tymoshenko, L.V. (2013). Financial support of ecologically–oriented activity of the mining and processing enterprise. Prometey [Prometheus], 1, 215–219.

15. Tymoshenko, L.V., Loskutova, V.V. (2013). Forecasting the volume of financing of environmental activities of mining enterprises. Ekonomichnyy prostir [Economic space], 75, 296–304.

16. Chokha, O.M., Gerasimenko, T.V. (2011). The main problems of state investment development of exploration and mining in Ukraine. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho hirnychoho universytetu [Collection of scientific works of the National Mining University], 36 (1), 23–28.

17. Shagoyan, S.M. (2019). Security component of development strategies of TNCs in the extractive industry. Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomika [Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics], 18, 61–70.

18. Shvydanenko, G.O., Matukova, D.G. (2014). Improving the mechanism of state regulation of greening processes of mining and processing enterprises. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 2.

19. Economic statistics / Economic activity / Capital investments [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

Дані про автора

Яциковський Богдан Ігорович,

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління, м. Київ, Україна

e-mail: karpaty_2004@i.ua

Данные об авторе

Яциковский Богдан Игоревич,

к.э.н., доцент кафедры международной экономики и предпринимательства, Национальная академия управления, г. Киев, Украина

e-mail: karpaty_2004@i.ua

Data about the author

Bogdan Yatsykovskyy,

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.) Higher Education Institution «National Academy of Management», Kyiv, Ukraine

e-mail: karpaty_2004@i.ua

УДК 336.132:351.72:314/316–043.86

ГАВРИЛКО П.П.
ЛАПАКУЛИЧ М.Ю.
ГУШТАН Т.В.

Роль фінансового контролю в державному управлінні на сучасному етапі розвитку суспільства

Предметом дослідження є роль фінансового контролю в державному управлінні на сучасному етапі розвитку суспільства.

Метою дослідження є визначення ролі та функцій фінансового контролю в державному управ-

лінні на сучасному етапі розвитку ринкової економіки.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення поняття «державне регулювання економіки». Наведені найважливіші інструменти державного регулювання. Визначені основні функції державного регулювання економіки. Дано визначення поняття «державний фінансовий контроль» та окреслена сутність державного фінансового контролю як поняття. Визначено ключові завдання забезпечення економічної безпеки.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Державний фінансовий контроль – процес реалізації контрольних дій, який здійснюється з метою забезпечення фінансової політики, що реалізується державою через систему законодавчих, організаційних, адміністративних, правоохоронних та інших заходів. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає суттєвої реорганізації системи державного фінансового контролю. Діяльність органів фінансового контролю має будуватися на принципах гнучкості, ефективності та економічної доцільності їх діяльності. Реформування контролю не можна здійснити без підвищення рівня координації всієї системи контролю шляхом утворення вищого органу державного фінансового контролю та внесення змін до відповідних законодавчих актів.

Ключові слова: фінансовий контроль, державне регулювання, ефективність, контроль, функції, ринок, конкурентоспроможність, інвестиції, реформи, інформація.

ГАВРИЛКО П.П.
ЛАПАКУЛИЧ М.Ю.
ГУШТАН Т.В.

Роль фінансового контролю в государственном управлении на современном этапе развития общества

Предметом исследования является роль фінансового контроля в государственном управлении на современном этапе развития общества.

Целью исследования является определение роли и функций фінансового контроля в государственном управлении на современном этапе развития рыночной экономики.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье дано определение понятия «государственное регулирование экономики». Представлены важнейшие инструменты государственного регулирования. Определены главные функции государственного регулирования экономики. Дано определение понятия «государственный финансовый контроль» и обозначена сущность государственного фінансового контроля как понятия. Определены ключевые задачи обеспечения экономической безопасности.

Выводы. Результатами проведенного исследования явились следующие выводы. Государственный финансовый контроль – процесс реализации контрольных действий, осуществляемый с целью обеспечения финансовой политики, реализуемой государством через систему законодательных, организационных, административных, правоохранительных и других мер. Развитие рыночных отношений в Украине требует существенной реорганизации системы государственного фінансового контроля. Деятельность органов фінансового контроля должна строиться на принципах гибкости, эффективности и целесообразности их деятельности. Реформирование контроля нельзя провести без повышения уровня координации всей системы контроля путем создания высшего органа государственного фінансового контроля и внесения изменений в соответствующие законодательные акты.

Ключевые слова: финансовый контроль, государственное регулирование, эффективность, контроль, функции, рынок, конкурентоспособность, инвестиции, реформы, информация.

The role of financial control in public administration at the present stage of development of society

The subject of the study is the role of financial control in public administration at the present stage of development of society.

The purpose of the study is to determine the role and functions of financial control in public administration at the present stage of development of a market economy.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The paper defines the concept of «state regulation of the economy». The most important tools of state regulation are given. The main functions of state regulation of the economy are identified. The definition of the concept of «public financial control» is given and the essence of public financial control as a concept is outlined. The key tasks of ensuring economic security have been identified.

Conclusions. The results of the study were the following conclusions. State financial control is the process of implementing control actions, which is carried out in order to ensure the financial policy implemented by the state through a system of legislative, organizational, administrative, law enforcement and other measures. The development of market relations in Ukraine requires a significant reorganization of the system of public financial control. The activities of financial control bodies should be based on the principles of flexibility, efficiency and economic feasibility of their activities. Reform of control cannot be carried out without increasing the level of coordination of the entire control system by establishing a supreme body of state financial control and amending the relevant legislation.

Keywords: financial control, state regulation, efficiency, control, functions, market, competitiveness, investments, reforms, information.

Постановка проблеми. Контроль є невід'ємний складник управління національним господарством і його окремими ланками. На нових засадах формується ряд державних і недержавних інституцій, до функцій яких належить контроль за наповненням доходами бюджетів усіх рівнів, за законністю й ефективністю витрачання державних, бюджетних чи власних фінансових ресурсів, достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У той же час не було передбачено іншого документального способу здійснення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, аніж проведення ревізій (перевірок) державними контролюючими органами. Тому подальший розвиток фінансового контролю потребує розробки нової концепції розвитку ринкових механізмів і інструментів його здійснення, удосконалення системи складників фінансового контролю та його уточнення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним, методологічним й методичним проблемам управління фінансами й фінансового контролю присвячені праці відомих зарубіж-

них спеціалістів Е.Б. Аткинсона, Дж. Б'юкенена, П. Самуельсона. Ряд напрямів теорії та практики управління й фінансового контролю з погляду загальних закономірностей розвитку економічної системи знайшли своє висвітлення в працях М.Т. Білухи, О.Д. Василика, В.П. Вишневського, В.М. Гейця, В. Кравченко, В. Опаріна, Н.І. Рубан, М.В. Федосова та інших. У той же час проблеми розвитку державного контролю недостатньо висвітлені і потребують подальших досліджень.

Мета статті – визначення ролі та функцій фінансового контролю в державному управлінні на сучасному етапі розвитку ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управління фінансами. Водночас він є необхідною умовою ефективності управління фінансовими відносинами в умовах економічного зростання. Для успіху ринкових реформ необхідна теоретична база, що відповідає специфічним умовам нашої держави.

В економічній літературі можна зустріти різне визначення поняття «державне регулювання економіки». А.С. Булатов розуміє державне регулю-

вання економіки в умовах ринкового господарства як систему типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, здійснюваних уповноваженими державними установами та громадськими організаціями з метою стабілізації та пристосування соціально-економічної системи до умов, що змінюються [12, с. 261].

С.В. Мочерний характеризує державне регулювання як комплекс основних форм і методів цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток суспільного способу виробництва (у тому числі продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних та соціально-економічних відносин) для його стабілізації та пристосування до умов, що змінюються [5, с. 379].

Аналізуючи сучасні дослідження українських учених-економістів, можна сказати, що більшість з них визначає, що перехід до ринкової економіки – процес довготривалий. Саме держава в умовах формування ринкової економіки повинна знаходити можливості й ресурси для подолання кризи та нарощування виробництва, підтримувати баланс інтересів, забезпечувати соціальний захист певних верств населення, сприяти розвитку науки та культури [10, с. 71]. Усе це вимагає від держави ефективних дій за допомогою тих важелів та інструментів, які вона нині має у своєму розпорядженні.

Найважливішими інструментами державного регулювання мають бути грошово-кредитна система, емісійна політика, механізм ціноутворення, інвестиційна політика держави, податкова політика, ціна праці, політика митних ставок, механізм забезпечення освіти, соціального страхування та механізм ефективного фінансового контролю.

Державне регулювання економіки – це важливий об'єктивний складник економічної функції держави, форма державного управління економікою, яка повинна забезпечувати економічну ефективність і соціальну справедливість. З огляду на це державному регулюванню економіки притаманні такі основні функції: цільова, стимулювальна, нормативна, корегуюча, соціальна, безпосереднього управління та контролююча [4, с. 24]. Остання функція передбачає державний нагляд і контроль за виконанням і дотриманням законів, нормативних актів, економічних, екологічних і соціальних стандартів тощо. Контроль є об'єктивно притаманним, невід'ємним і важливим елементом системи державного регулюван-

ня, роль якого полягає, по-перше, у забезпеченні дотримання норм формування й використання фінансових ресурсів, установлених державою, а по-друге, у підвищенні ефективності державного регулювання економіки.

У фінансово-кредитному словнику термін «фінансовий контроль» визначено як один з найважливіших видів державного контролю, що має на меті за допомогою фінансових форм та методів забезпечити перевірку законності й правильності формування грошових державних доходів та фондів грошових коштів і їх цільового, раціонального й ефективного використання в процесі здійснення функцій державою [11, с. 319].

З урахуванням змін реалій у розвитку суспільства змінюється й визначення поняття «державний фінансовий контроль». Так, у економічній енциклопедії зазначено, що державний фінансовий контроль є функцією державного управління, що спрямована на розкриття відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами й іншою державною власністю, а за наявності таких відхилень – на своєчасне вживання відповідних корегувальних і превентивних заходів [12, с. 84]. Теоретично сутність державного фінансового контролю як поняття впливає з процесу вивчення господарських операцій, порівняння їх з нормами, виявлення й фіксації відхилень від норм та вжиття заходів для усунення наслідків порушень і попередження їх у подальшому.

Контроль – не самоціль, а невід'ємна частина системи регулювання, метою якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень принципів законності, ефективності й економії використання матеріальних ресурсів на найбільш ранній стадії для того, щоб мати можливість вжити корегуючих заходів, а в окремих випадках – притягнення до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійснити заходи для запобігання чи скорочення порушень у майбутньому. Таким чином, державний фінансовий контроль – це процес реалізації контрольних дій, який здійснюється з метою забезпечення фінансової політики, що реалізується державою через систему законодавчих, організаційних, адміністративних, правоохоронних та інших заходів. Ключовими завданнями забезпечення економічної безпеки мають стати: суттєве посилення фінансової безпеки України, першочергове зміц-

нення фінансового потенціалу реального сектора економіки, суб'єктів господарювання, домашніх господарств, забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, надійної внутрішньої та зовнішньої захищеності національної валюти, фінансового ринку, здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень держави, максимальне поліпшення інвестиційного клімату.

Висновки

Державний фінансовий контроль – процес реалізації контрольних дій, який здійснюється з метою забезпечення фінансової політики, що реалізується державою через систему законодавчих, організаційних, адміністративних, правоохоронних та інших заходів. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає суттєвої реорганізації системи державного фінансового контролю. Діяльність органів фінансового контролю має будуватися на принципах гнучкості, ефективності та економічної доцільності їх діяльності. Реформування контролю не можна здійснити без підвищення рівня координації всієї системи контролю шляхом утворення вищого органу державного фінансового контролю та внесення змін до відповідних законодавчих актів.

Список використаних джерел

1. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВНЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
2. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
4. Драгун Л. М., Левченко В. Ф., Бондаренко О. Л. Удосконалення аналізу ефективності використання обігових коштів підприємства. Фінанси України. 1998. № 12. С. 12–20.
5. Економічна енциклопедія. У 3 томах. Т. 1 / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.
6. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

7. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

8. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

9. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

10. Трегобчук В. Державне управління в ринковій економіці. Віче. 1997. № 1. С. 67–75.

11. Финансово-кредитный словарь: в 3 т. 2-е изд. стереотип. Т. 1. А-И / гл. ред. В. Ф. Гарбузов. М.: Финансы и статистика, 1994. 512 с.

12. Экономика: учебник / ред. А. С. Булатов. М.: Изд-во БЭК, 1995. 632 с.

References

1. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].
2. Havrylko, P. P., Lalakulich, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavysch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
4. Drahun, L. M., Levchenko, V. F., & Bondarenko, O. L. (1998). Udoskonalennya analizu efektyvnosti vykorystannya obihovykh koshtiv pidpryyemstva [Improving the analysis of the efficiency of working capital of the enterprise]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 12, 12–20. [in Ukrainian].
5. Mochernyy, S. V. (Ed.), et al. (2000). Ekonomichna entsyklopediya [Economic encyclopedia]. In 3 vols. Vol. 1. Kyiv: Academy Publishing Center. [in Ukrainian].
6. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya

rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukr.].

8. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

9. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

10. Trehobchuk, V. (1997). Derzhavne upravlinnya v rynkoviy ekonomitsi [Public administration in a market economy]. Viche, 1, 67–75. [in Ukrainian].

11. Garbuzov, V. F. (Ed.) (1994). Finansovo-kreditnyy slovar' [Financial and credit dictionary]: in 3 volumes. 2nd ed. stereotype. Vol. 1. A–I. Moscow: Finance and statistics. [in Russian].

12. Bulatov, A. S. (Ed.) (1995). Ekonomika [Economics]: Textbook. Moscow: BEK Publishing. [in Russian].

Дані про авторів

Гаврилко Петро Петрович,

к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Лалакулич Марія Юрївна,

к.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Тетяна Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Данные об авторах

Гаврилко Петр Петрович,

к.э.н., профессор, директор Ужгородского торгово-экономического института Государственного торгово-экономического университета

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Лалакулич Мария Юрьевна,

к.э.н., профессор, профессор кафедры учета и налогообложения Ужгородского торгово-экономического института Государственного торгово-экономического университета

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Татьяна Викторовна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства Ужгородского торгово-экономического института Государственного торгово-экономического университета

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Petro Havrylko,

Candidate of Economic Sciences, Professor, Director of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Mariya Lalakulych,

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Tetyana Hushtan,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Technology and Organization of Restaurant Management of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua